

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732652>

УДК 65.014.1

**РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ**

В.С. Сахнов, Д.О. Орлов, А.С. Небогин, Р.А. Тарасов,
студенты 3 курса напр. «Управление проектами в нефтегазовом комплексе»,

АО «Гипровостокнефть»

В.С. Тихонов,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

СамГТУ,

г. Самара

Аннотация: В современном контексте российские компании всё больше вовлечены в деятельность по КСО и раскрывают информацию о ней, в то время как результаты этого вовлечения изучены недостаточно – их изучение может позволить компаниям эффективно выстраивать приоритеты в политике по КСО. Существует взаимосвязь между идеей корпоративной социальной ответственности и реакцией заинтересованных сторон организации. Организация чаще всего прорабатывает стратегию по КСО, ориентируясь на своих стейкхолдеров. Признаком любого проекта является его уникальность, а также работа в условиях неопределенности. Решение уникальных задач, посредством проектного инструментария в условиях высокого уровня риска и неопределенности – это и является главным драйвером ценности.

Ключевые слова: ценности, социальная ответственность, управление проектами, информация

THE ROLE OF VALUES IN PROJECT MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

V.S. Sakhnov, D.O. Orlov, A.S. Nebogin, R.A. Tarasov,
4rd year student, ex. «Project management in the oil and gas complex»,

JSC «Giprovostokneft»

V.S. Tikhonov,
Scientific Director,
Assistant Professor,
SamGTU,
Samara

Annotation: In the modern context, Russian companies are increasingly involved in CSR activities and disclose information about it, while the results of this involvement have not been studied enough – their study can allow companies to effectively prioritize CSR policy. There is a relationship between the idea of corporate social responsibility and the reaction of the organization's stakeholders. The organization most often works out a CSR strategy, focusing on its stakeholders. The hallmark of any project is its uniqueness, as well as working in conditions of uncertainty. Solving unique tasks through project tools in conditions of a high level of risk and uncertainty is the main driver of value.

Keywords: values, social responsibility, project management, information

Программы компаний по корпоративной социальной ответственности (КСО) зародились ещё во время индустриальной революции в середине-конце 1800-х гг. В это время корпорации стали обращать внимание на условия работы сотрудников не только с тем, чтобы повысить их продуктивность, но и по социальным причинам [1-4].

КСО включает в себя такие аспекты как: работа в партнёрстве с местными сообществами, социально ответственные инвестиции, развитие отношений с сотрудниками и клиентами, охрана окружающей среды и устойчивое развитие и другие.

Перейдём к рассмотрению японского стандарта проектного менеджмента Р2М института РМАJ. Проект, в понимании японского менеджмента – это создание ценности в канве определенной миссии организации. Таковой может быть доставка ценности определенным стейкхолдерам. Другим аспектом ценности является постоянная её циркуляция с целью накопления знаний и непрерывного совершенствования [2].

Проект может принести: – имущественную ценность (включая интеллектуальные нематериальные активы) – задуманный экономический доход; – инновационную ценность – продукт проекта создаёт или улучшает условия для общества; – синергетическую ценность – производство синергетического эффекта для дальнейшего полезного эффекта от взаимодействия или новой межотраслевой бизнес-модели при условии успешного баланса интересов стейкхолдеров.

Первый этап процесса – это определение и оценка ценности. Ценность в проектной организации может замеряться для различных целей; представим некоторые из них: – использование результатов оценки для планирования новых проектов; – нацеленность на более эффективное использование ресурсов; – нацеленность на улучшение качества, для большего удовлетворения заказчика; – улучшение уровня накопленных знаний, опыта и ноу-хау для совершенствования системы управления проектами [1].

Планирование и отслеживание ценности имеет четыре основных этапа. Рассмотрим каждый из предлагаемых этапов:

1. Допроектная оценка – на стадии инициации. Принятие решение о необходимости проекта, сравнение с другими проектами и сопоставление с соответствием миссии компании и программ проектов.

2. Среднесрочная оценка – на средней стадии реализации. Принятие решение о необходимости корректировки плана или же решение о необходимости продолжения работы над проектом в середине работы над проектом.

3. После завершения – когда проект завершен. Сравнение планируемых и реальных результатов. Выявление несоответствий и факторов, повлиявших на результаты. Важно не только выявить проблемы, но и зафиксировать результаты для обучения на ошибках. Фиксация проблем в оценке для лучшей работы при планировании и выборе проектов.

4. Последующая оценка – когда проект приносит результаты от деятельности. Каких результатов проект достигнет за 10 лет? Как продукт повлиял на индустрию и общество?

Для работы с таким расплывчатым понятием как ценность, необходимо сформировать ряд количественных показателей, по которым возможна оценка ценности. Далее приведем индикаторы, которые предлагаются в японском стандарте. Отметим, что под каждый отдельный случай возможно подбирать несколько подходящих показателей [3-8].

Кроме того, желательно комбинировать индикаторы для более точного оценивания. Не все из представленных показателей имеют формализованные методы оценивания, поэтому оценивание должно производиться экспертным путем. Представим ниже и опишем показатели,

предлагаемые стандартом P2M. Анализ выгод и затрат – калькуляция полученных выгод и вычитание из них понесенных затрат.

Ценность за деньги – концепция лучшего использования средств для общества. Если рентабельность проекта выше, чем при любом другом виде использования данных средств – проект можно считать эффективным и приносящим ценность.

Кайдзен означает, что все участники с целью удовлетворить клиента предпринимают унифицированные старания, позволяющие улучшить качество, снизить стоимость и срок отгрузки, повторяя цикл Деминга или круг PDCA (Plan-Do-Check-Act). Кроме того, кайдзен позволяет создавать новые идеи или новые процессы, которые внедряются в проект, пробуются на нем и возвращаются в виде положительного итога работ по проекту.

Кайдзен и Тотальный Менеджмент Качества – инструменты, позволяющие создавать ценность внутри организации за счет более рационального использования ресурсов и системы непрерывного совершенствования. Повысить же ценность для заказчика японский стандарт предлагает за счёт увеличения жизненного цикла проекта, участия организации в эксплуатации проекта, а также оказании гарантийного и послегарантийного обслуживания продукта.

Описанные процесс и представленные инструменты скорее определяют подход к проблеме и расширение фокуса внимания, не являясь при этом методологическим руководством по построению процессов управления ценностью в компании. Так, модель управления стейкхолдерами РМВОК гораздо более структурно подходит к инструментарию, в отличие от японского стандарта, лишь заявляющую о необходимости удовлетворить стейкхолдеров, не давая никаких практических инструментов.

Сильной стороной P2M можно считать обозначенные метрики для измерения ценности и критерии ценности проекта для организации. Таким образом, наиболее разумным будет использовать некую комбинацию данных стандартов для получения более полной и всесторонней картины.

Список литературы

[1] Благов Ю.Е. Доклад о корпоративной социальной ответственности в России. Все о лидерах 2020: по материалам проекта «Лидеры корпоративной благотворительности – 2020» [Конференция] / Ю.Е. Благов, А.А. Петрова-Савченко. // Форум доноров. – 2021.

[2] Герасимова О. Взаимосвязь социального капитала Совета Директоров, корпоративной социальной ответственности и финансовых показателей деятельности российских компаний. / О. Герасимова. – Санкт-Петербург : [б.н.], 2019.

[3] Гринчак Д. Human Capital of Women on Board of Directors and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Russian Companies. / Д. Гринчак. – Санкт-Петербург : [б.н.], 2019.

[4] Кельчевская Н.Р. Влияние корпоративной социальной ответственности на инвестиционную привлекательность российских компаний [Статья] / Н.Р. Кельчевская, И.М. Черненко, Е.В. Попова. // Экономика региона. – 2019. Т. 13.

[5] Чирикова А.Е. Государство и бизнес: взаимодействие на поле социальной политики в современной России. / А.Е. Чирикова. – 2019.

[6] Журнал "Устойчивый бизнес" Корпоративная социальная ответственность: основные понятия и определения [В Интернете] // csrjournal.com. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <http://csrjournal.com/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-osnovnyeponyatiya-i-opredeleniya>. (дата обращения: 12.10.2021).

[7] Интерфакс СПАРК [В Интернете] – Интерфакс, 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <http://spark-interfax.ru>. (дата обращения: 10.02.2020).

[8] Блам Ю.И. Тенденции развития нефинансовой отчётности в России [Статья]. / Ю.И. Блам. // Вопросы статистики. – 2019. Т. 9.

Bibliography (Transliterated)

[1] Blagov Yu.E. Report on corporate social responsibility in Russia. All about the leaders in 2020: based on the materials of the Leaders of Corporate Philanthropy – 2020 project [Conference] / Yu.E. Blagov, A.A. Petrova-Savchenko. // Donor Forum. – 2021.

[2] Gerasimova O. Relationship between the social capital of the Board of Directors, corporate social responsibility and financial performance of Russian companies. / O. Gerasimova. – St. Petersburg: [b.n.], 2019.

[3] Grinchak D. Human Capital of Women on Board of Directors and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Russian Companies. / D. Grinchak. – St. Petersburg: [b.n.], 2019.

[4] Kelchevskaya N.R. The influence of corporate social responsibility on the investment attractiveness of Russian companies [Article] / N.R. Kelchevskaya, I.M. Chernenko, E.V. Popov. // Economy of the region. – 2019. Vol. 13.

[5] Chirikova A.E. State and business: interaction on the field of social policy in modern Russia. / A.E. Chirikov. – 2019.

[6] Journal "Sustainable Business" Corporate social responsibility: basic concepts and definitions [On the Internet] // csrjournal.com. – 2019. [Electronic resource]. – URL: <http://csrjournal.com/korporativnaya-socialnaya-otvetstvennost-osnovnyeponyatiya-i-opredeleniya>. (date of access: 12.10.2021).

[7] Interfax SPARK [On the Internet] – Interfax, 2020. [Electronic resource]. – URL: <http://spark-interfax.ru>. (date of access: 10.02.2020).

[8] Blam Yu.I. Trends in the development of non-financial reporting in Russia [Article]. / Yu.I. Blam. // Questions of statistics. – 2019. Vol. 9.

© В.С. Сахнов, Д.О. Орлов, А.С. Небогин, Р.А. Тарасов, 2021

Поступила в редакцию 17.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Сахнов В.С., Орлов Д.О., Небогин А.С., Тарасов Р.А. Роль ценностей в управлении проектами на предприятии // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 151-156. URL: <https://ip-journal.ru/>